

(DIANTE DO ANTROPOCENO) RISCOS À MEMÓRIA CULTURAL EM DESASTRES CLIMÁTICOS: IMPACTO DAS ENCHENTES DE MAIO DE 2024 NO RIO GRANDE DO SUL – UMA BREVE DISCUSSÃO

(FACING THE ANTHROPOCENE) RISKS TO CULTURAL MEMORY IN CLIMATE DISASTERS: IMPACT OF THE MAY 2024 FLOODS IN RIO GRANDE DO SUL – A BRIEF DISCUSSION

DOI 10.5281/zenodo.18134852

Juliane C. Primon Serres¹
Daniele Borges Bezerra²
Andreia Salvadori³

Resumo: Este artigo pretende fazer um breve histórico dos efeitos das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul acerca do patrimônio cultural museológico, enfatizando danos materiais a acervos, vulnerabilidades institucionais e implicações para a preservação da memória coletiva. Como metodologia realizou-se pesquisa em fontes digitais como portais de notícias, entrevistas publicadas online, materiais institucionais produzidos sobre o tema e pesquisa de campo com comunidades afetadas. Procurou-se problematizar esses eventos decorrentes das mudanças climáticas como consequências do Antropoceno, considerando a relevância das ações museológicas como formas de promoção de consciência.

Palavras-chave: Crise Climática. Antropoceno. Memórias.

¹ Professora Associada na Universidade Federal de Pelotas, RS - Brasil. Docente no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural e no Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Estágio Pós-Doutoral na Universidade de Borgonha na França (2024). Doutora, Mestre e Graduada em História. Mestre em Museologia, Universidade de Granada na Espanha (2009). Pesquisa processos de memorialização e patrimonialização; patrimonialização de lugares de sofrimento; história da saúde e museus. Bolsista Produtividade CNPq. E-mail: julianeserres@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0003-4848-1539>

² É docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia na Universidade Federal de Pelotas (PPGAnt- UFPel). Realiza estágio de pós-doutorado com bolsa pelo Programa Institucional de Pós-Doutorado (PIPD-CAPES) no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural (PPGMSPC- UFPel). Realizou Pós-doutorado em Antropologia pelo Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores - Fapergs/CNPq. Doutora em Antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel. Doutora e mestra em Memória Social e Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). E-mail: borgesfotografia@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0000-0001-6278-3838>

³ Licenciada em Artes Visuais pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2015), Pós-Graduação em: Formação de Docentes: Educação Infantil, Alfabetização e Educação Especial pela Faculdade Batista / Ipemig (2024). Graduada em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis- UFPel; Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural-UFPel. E-mail: andreasalvadori.cr@gmail.com Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0006-4606-7667>

Abstract: This article presents a brief historical account of the effects of the May 2024 floods in Rio Grande do Sul on museological cultural heritage. It focuses on material damage to museum collections, institutional vulnerabilities, and the broader implications for preserving collective memory. The methodology included research in digital sources such as news portals, online interviews, and institutional materials, along with fieldwork conducted in affected communities. The study critically addresses these climate-related disasters as manifestations of the Anthropocene and highlights the importance of museological practices as tools for raising awareness and fostering resilience in the face of environmental crises.

Keywords: Climate Crisis. Anthropocene. Memories.

Introdução

Em maio de 2024, chuvas extremas, até 800 mm em poucas semanas no Rio Grande do Sul, provocaram a maior inundação registrada desde 1941 no Guaíba e seus principais afluentes, como o Jacuí, Caí, Rio dos Sinos e Gravataí. Segundo a Defesa Civil, cerca de 2,398 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira pela tragédia climática, o equivalente a 22,04% da população do Rio Grande do Sul. Os impactos das inundações causaram danos em 478 dos 497 municípios gaúchos, ou seja, 96,18% do total. No ápice da crise climática, o estado contabilizou mais de 626 mil pessoas que tiveram que abandonar suas casas de forma temporária ou definitiva e que buscaram moradia em lares de parentes, amigos ou em abrigos emergenciais. A catástrofe ambiental ainda vitimou fatalmente quase duas centenas de pessoas.⁴

As memórias, relativamente recentes, deste evento ainda são de difícil verbalização para muitas comunidades. No entanto, a dimensão memorial em torno dessas experiências coletivas possui um importante papel no processo de reconstrução do que foi devastado, podendo ancorar práticas de resiliência e mitigação frente à eventos climáticos extremos.

Além dos impactos humanos, sociais e econômicos, a enchente de 2024 colocou em risco acervos históricos e culturais, afetando tanto o âmbito público quanto o

⁴Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-07/numero-de-mortos-por-causas-das-chuvas-no-rs-sobe-para-182>. Acesso em 10/03/2025.

privado. De um lado, as instituições de memória, que, de forma repentina, viram seus acervos ameaçados; de outro, memórias pessoais – sobretudo aquelas preservadas em museus comunitários ou nos lares – foram levadas pelas águas, com objetos de valor afetivo perdidos ou danificados pela força das águas.⁵

Foram analisados para esse artigo, relatórios técnicos (Sedac/RS, Ibram), imprensa local como Zero Hora e nacional, como Folha de São Paulo, além de notícias institucionais publicadas online. Também pesquisa de campo para casos específicos mencionados no artigo.

Uma crise sistêmica

As enchentes extremas que assolaram o Rio Grande do Sul não são fenômenos isolados, mas integram um cenário de mudanças climáticas em escala planetária. Eventos semelhantes têm ocorrido em diversas regiões brasileiras, bem como em contextos transnacionais e precisam ser compreendidos a partir de uma perspectiva sistêmica, dentro do contexto do Antropoceno – era geológica caracterizada pelas influências predatórias dos seres humanos no planeta, evidenciadas pelo desequilíbrio dos ecossistemas, com a extinção de espécies, a destruição da biodiversidade, a poluição, o aquecimento global, a desestabilização ambiental, e, conseqüentemente, a crise climática. Um cenário que remete às catástrofes.

Para Isabelle Stengers o termo “catástrofe” define uma crise para a qual não há recuperação. Em contraposição a esse cenário, a autora defende a recuperação da ciência como prática comum, voltada à compreensão e à assimilação de outros conhecimentos e saberes, não necessariamente situados em contextos acadêmicos: “quero transmitir a necessidade de resistir à tentação de uma oposição brutal entre as

⁵ Essa pesquisa que visa estudar os museus e os objetos afetivos remanescentes de pessoas e comunidades atingidos pela enchente de 2024 no Rio Grande do Sul, está sendo desenvolvida com financiamento do CNPq através de Bolsa Produtividade.

ciências e os saberes chamados de “não científicos”, cuja articulação será necessária se tivermos de aprender como responder ao que já começou.” (2015, p.49).

Nesse sentido, comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas, vêm alertando há algum tempo sobre a inevitabilidade da situação atual, resultante da relação predatória e extrativista dos seres humanos com o planeta, entendido como uma fonte de recursos inesgotáveis. Tudo começa com a invenção da Cultura em oposição à natureza (*feral*), e com o processo civilizatório entendido como uma dinâmica coercitiva, sustentada por relações de poder assimétricas.

Bruno Latour afirma que, enquanto híbridos de natureza e cultura, “jamais fomos modernos” (LATOURE, 2019), pois o projeto de modernidade nos conduziu até a crise atual. Essa ausência de cuidado, que o antropoceno representa, nos impõe a urgência de refazer nossos passos buscando gerar equilíbrio a partir de formas de relação simétricas entre humanos e não-humanos.

A crise é sistêmica porque todos os organismos vivos humanos e não-humanos estão interconectados em redes complexas de relação, nas quais o equilíbrio e as relações de reciprocidade são fundamentais para o bom funcionamento do sistema. É isso o que a perspectiva ecológica defende (BATESON, 2025; INGOLD, 2012, 2023; MORIN, 2015; MATURANA e VARELA, 1995).

Como uma tomada de posição política frente ao antropoceno, Donna Haraway (2024) nos propõe “viver com”, “fazer parentes” interespecíficos. Viver junto implica reconhecer que relações simbióticas, como o mutualismo e o comensalismo – assim como o parasitismo – são formas de relação interespecie que podem ser equilibradas e beneficiar a ambas as partes, ou, quando desequilibradas (como é o caso do parasitismo), levar ao esgotamento da vida.

A autora nos propõe, ainda, que contar histórias é uma forma vital de enfrentar as crises do Antropoceno (ou, como ela prefere nomear, Chthuluceno). “Ficar com o problema” (2024) é uma forma de acolher a dificuldade, responsabilizar-se por ela e agir,

buscando tecer conexões com outros seres. Contar histórias seria, assim, uma forma de criar mundos compartilhados que inspirem novas possibilidades de vida coletiva em tempos de crise coletiva.

Antônio Bispo (SANTOS, 2023, p.25) nos diz:

No quilombo, contamos histórias na boca da noite, na lua cheia, ao redor da fogueira. As histórias são contadas de modo prazeroso e para todos. Na cidade grande, contudo, só tem valor o que vira mercadoria. [...] Nós contamos histórias para fortalecer a nossa trajetória.

Com Bispo, aprendemos que o valor está nas relações e nas experiências e não nas coisas materiais, embora estas assumam papéis importantes no que resguarda às nossas memórias. No entanto, para Bispo, são as narrativas transmitidas pelas pessoas, de geração em geração, que garantem a preservação da cosmovisão de sua comunidade. Essa cosmovisão, baseada numa noção comunitária, é o que fortalece e garante a continuidade da vida, compreendida não sob as lentes do antropocentrismo ocidental, mas a partir de uma relação simétrica com todos os entes que integram o planeta

Nesse sentido, se “o futuro é ancestral”, como nos propõe Krenak (2022) precisamos não apenas resgatar a nossa relação de parentesco com o planeta, mas também valorizar os conhecimentos de quem vive em relação com a terra e as águas.

A teia de interdependência (ELIAS, 1990) na qual estamos imersos, se caracteriza por interações, trocas, influências mútuas, onde as ações de uns podem ter consequências significativas para outros. As catástrofes climáticas afetam a todos – humanos, não humanos e “outros-que-humanos” (DESPRET, 2023), vivos e não-vivos. Assim, animais, pessoas, águas, terras, ar, os frutos da terra e das águas, são tão relevantes quanto edificações, instituições, passado, presente e futuro.

Instituições de memória atingidas

Dentre as instituições afetadas pelas águas, destaca-se em Porto Alegre, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS). Nos dias que se seguiram à enchente e com o museu ainda inumado, foi iniciada uma operação de salvamento e recuperação de obras e documentação envolvendo não somente o corpo técnico do museu, como profissionais da Secretaria de Cultura do Estado (Sedac/RS), do Sistema Estadual de Museus (Sem/RS) e ainda diversos especialistas e colaboradores, entre professores e alunos dos cursos de Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis (UFPeL) e de Museologia (UFRGS), além de suporte e acompanhamento da UNESCO e da Associação para a Preservação do Patrimônio das Américas (APOYOnline).⁶ Ainda, segundo a Sedac/RS a operação de salvaguarda de obras do museu envolveu a movimentação de milhares de peças até a evacuação do prédio “A enchente alagou o térreo por volta do nível de 4 metros do Guaíba, com a água vindo a atingir entre 1,70 metro e 2 metros de altura no interior do prédio.”⁷

No andar térreo do MARGS, estava localizada a maior e mais antiga reserva técnica do acervo. Na imagem a seguir é possível ver uma das autoras que participou da força tarefa de salvamento das obras, denominada SOS Acervos⁸, uma iniciativa dos professores da UFPeL⁹ coordenada pela Professora Dra. Silvana de Fatima Bojanoski e a Presidente da ACOR-RS¹⁰ Andréa Gonçalves, com o objetivo de criar um espaço de comunicação entre profissionais e voluntários auxiliando a comunidade e instituições atingidas pela enchente.

⁶Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/com-acervo-estabilizado-apos-enchente-margs-passa-a-etapa-de-restabelecimento-das-obras-e-criacao-de-nova-reserva-tecnica>. Acesso em 10/03/2025. Parte desse acervo em papel está sendo recuperado na Universidade Federal de Pelotas sob a coordenação da Professora Silvana Bojanoski. Outros acervos estão sendo trabalhados em outros laboratórios envolvendo docentes e discentes do Curso de Conservação e Restauração.

⁷Idem.

⁸ O SOS Acervos foi criado num grupo de aplicativo de mensagem depois disponibilizado um e-mail para a comunidade para tirar dúvidas. O grupo PET - (Programa de Educação Tutorial) produziu e divulgou nas redes sociais materiais sobre métodos de resgate em acervos pessoais.

⁹ Curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis.

¹⁰ ACOR-RS- Associação dos Conservadores e Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande do Sul.

A imagem registra as marcas deixadas pela lama, visíveis nas paredes, indicando que a água atingiu aproximadamente, um metro e meio acima do pavimento. A imagem nos dá pistas acerca da intensidade do evento e nos convida a imaginar a força das águas que “visitaram” de modo tão intempestivo, o museu.

Figura 1 - Pesquisadora Andreia Salvadori, na Reserva Técnica no andar térreo do MARGS.

Fonte: Acervo pessoal de Isabella Cavalcante, 2024.

Como resultado deste trabalho foi realizado um diagnóstico indicando que cerca de 4.000 itens, de mais de 700 artistas, foram de algum modo afetados pelo desastre durante a inundação, sendo sua maioria do acervo em papel, além de pinturas, esculturas e técnicas mistas.¹¹ Importante frisar que o museu preserva um dos mais importantes acervos artísticos do Estado. Em dezembro de 2024, o MARGS reabriu com a exposição “Post scriptum – Um museu como memória”, refletindo sobre o desastre.¹¹

¹¹Disponível em: <https://www.margs.rs.gov.br/midia/post-scriptum-um-museu-como-memoria/> Acesso em 10/03/2025. Os trabalhos tiveram a coordenação de Isis Fófano Gama, conservadora e restauradora do Departamento de Conservação e Memória do Patrimônio Cultural do Complexo do Palácio Piratini e supervisão e atuação de Naida Corrêa, restauradora e conservadora que atuou por 24 anos no MARGS.

A força tarefa dos alunos e egressos do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis da UFPel ajudou no plano de recuperação do SOS Acervos no resgate e salvamento das obras que estavam na reserva técnica do andar térreo, que foram remanejadas para andares superiores do prédio, com muito cuidado, devido a extrema fragilidade em que se encontravam. Eram muitos envelopes contendo várias obras em suporte de papel com técnicas diversificadas como: litografia, xilogravura, linóleo, relevo seco, buril, serigrafia dentre outras, além de documentos e fotografias que também foram afetados pela água e pela umidade.

Figura 2 - Voluntários trabalhando no SOS Acervos. As obras em papel são colocadas para secar numa das salas do Museu.

Fonte: Site da Secretaria da Cultura - RS¹²

Nesse momento, a atividade desenvolvida foi de abrir os envelopes que estavam nas gavetas das mapotecas, separar as obras e colocar para secar sobre o papel mata-borrão¹³.

¹²Disponível em: <https://cultura.rs.gov.br/museu-de-arte-do-rs-implementa-plano-de-recuperacao-de-danos-causados-pela-enchente>. Acesso em 10/03/2025.

¹³O papel mata-borrão é muito utilizado na conservação e restauração pela sua qualidade em absorver com rapidez líquidos em excesso porque tem alta porosidade, é neutro, sua textura é macia e de gramatura maior que outros papeis comuns.

Após essa etapa foi feito um acordo de cooperação entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Pelotas. Muitas obras como pinturas de cavalete e gravuras, foram encaminhadas para os laboratórios de papel e pintura do curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis e estão sendo conservadas e restauradas por professores e alunos.

Em Porto Alegre também foram atingidos o Memorial do Rio Grande do Sul, a Casa de Cultura Mario Quintana e o Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, a coleção documental e fotográfica do Instituto Pão dos Pobres, o Museu Joaquim José Felizardo, entre outros.¹⁴

Nas cidades como Muçum, Lajeado, Montenegro e Arroio dos Ratos, museus municipais perderam acervos etnográficos e documentos comunitários, muitos dos quais não documentados, ressaltando a vulnerabilidade do patrimônio cultural. Conforme a Agência de Notícias Brasil, entre as instituições que receberam as equipes de limpeza formadas por servidores, técnicos, profissionais, estudantes, voluntários, e equipes de salvamento estão o Museu e Biblioteca de Igrejinha, o Museu Visconde de São Leopoldo e o Museu do Carvão de Arroio do Meio.¹⁵

Esses breves exemplos não dão conta das dimensões dos danos sofridos pelo patrimônio no Rio Grande do Sul, que teve proporções ainda maiores e merecem ser melhor investigadas, não somente em relação aos museus, mas ao patrimônio cultural como um todo. No entanto, representam um primeiro esforço cartográfico no sentido de documentar o ocorrido, nos ajudando a pensar as relações entre memória, patrimônio e eventos climáticos extremos.

Organismos internacionais como o Conselho Internacional dos Museus (ICOM) e o Centro Internacional de Estudos para a Conservação e Restauo de Bens Culturais

¹⁴Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/museus-do-rs-ainda-calculam-danos-apos-chuvas-veja-fotos/> Acesso em 10/03/2025.

¹⁵Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-05/museus-afetados-por-tragedia-no-rs-fazem-for%C3%A7a-tarefa-para-restaura%C3%A7%C3%A3o> Acesso em 10/03/2025.

(ICCROM), preveem protocolos de evacuação, monitoramento de acervos, parcerias com defesas civis e práticas de conservação preventiva.

Durante as enchentes no Estado, o ICOM Brasil publicou um documento compilando orientações sobre como atuar no resgate de acervos durante e pós-enchente¹⁶. Também o Sistema Estadual de Museus (SEM/RS), organizou um levantamento emergencial das instituições atingidas, articulou ações com o Ibram, a Sedac e coordenou redes de ajuda técnica. Conforme Doris Couto, à época Coordenadora do Sistema, mais de quatrocentas pessoas foram mobilizadas para o trabalho emergencial voluntário voltado aos mais de quarenta museus afetados, atuando tanto com orientações para resgatar os acervos quanto no resgate propriamente dito.¹⁷

Conforme antecipamos acima, o desastre de 2024 no Rio Grande do Sul deve ser compreendido a partir de uma perspectiva ecológica e sistêmica, que coloque em perspectiva os diversos agentes envolvidos na degradação ambiental, bem como aqueles capazes de contribuir para a reversão deste quadro. Nesse cenário, museus e instituições patrimoniais tornam-se agentes estratégicos na promoção de consciência, no registro e na produção de narrativas de memória, resiliência e justiça climática (Cf. FERDINAND, 2022).

Pensar na justiça climática é compreender que as crises climáticas são vividas de forma desigual pelas pessoas. Como tem sido possível observar a partir de pesquisas de campo¹⁸ realizadas com comunidades tradicionais da cidade de Pelotas/RS, são as

¹⁶Disponível em: https://www.icom.org.br/wp-content/uploads/2024/05/ORIENTAC%CC%A7O%CC%83ES-ENCHENTES-DO-SUL_2024.pdf
Acesso em 10/03/2025.

¹⁷ Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O_PmDiWeg8U Acesso em 10/03/2025.

¹⁸ Essas pesquisas de campo acontecem no contexto de um projeto de pós-doutorado desenvolvido por Daniele Borges Bezerra, com bolsa PIPD/CAPES, sob supervisão da professora Juliane Serres (PPGMSPC/UFPel), conjuntamente com uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores — antropólogas/os formados e/ou em formação e um bacharel em Computação, que recebem bolsa de pesquisa pela FAPERGS, sob a coordenação da professora Claudia Turra Magni (PPGAnt-UFPel). O recurso advém do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento voltado a desastres climáticos, edital 06/2024.

bordas úmidas da cidade – regiões periféricas e alagadiças, de pouco interesse até a chegada da especulação imobiliária – as mais afetadas. Não se trata apenas de áreas de risco hidrológico, pois, como disse uma moradora do Pontal da Barra, às margens da Laguna dos Patos, “pescador está acostumado a viver com os pés dentro d’água” (BEZERRA, diário de campo, jun. 2025), reafirmando, assim, seu saber incorporado em relação às cheias e ao próprio território. Trata-se da ausência de infraestrutura básica, como o saneamento, e também da conservação de áreas que cumprem a função de “esponjas naturais” – muitas das quais foram aterradas para a construção de condomínios de alto poder aquisitivo.

Como propõe Angela Davis (2022, p.11), refletindo a partir da região do Caribe:

Todo o planeta sofre com a poluição, mas existem algumas comunidades-alvo, comunidades que, como resultado da segmentação baseada em raça e renda, recebem uma parcela desproporcional da poluição do planeta e da nação. Pessoas racializadas, Pretas [*African Americans*], latinas, indígenas, asiáticas e brancas pobres estão recebendo uma parcela desproporcional da poluição do país.

Figura 3 - Pescadores lançam a linha em busca do almoço do dia.

Fonte: Acervo pessoal de Daniele Borges, Praia da Barra, 2025.

Figura 4 - A velha geladeira arrastada pelas águas, divide espaço com os barcos.

Fonte: Acervo pessoal de Daniele Borges, Praia da Barra, 2025.

Figura 5 - “Objetos” desalojados pela enchente em Pelotas.

Fonte: Daniele Borges Bezerra, Praia da Barra, Pelotas, 2025.

As imagens são potentes em comunicar. São narradoras silentes, ou seja, "falam, mas em seus próprios termos" (EDWARDS, 2001, tradução nossa). Ou, ainda, podem ser consideradas como "'instantes de verdade' [...] arrancados do real", como nos propõe Didi-Huberman (2003, p.47, tradução nossa). As fotografias acima (figuras 3, 4 e 5) nos transportam para um ambiente profundamente afetado pela enchente de 2024 em Pelotas, mas também evidenciam que as comunidades ribeirinhas são resilientes diante das crises, mantendo-se firmes na defesa do seu território – um patrimônio vivido, profundamente ligado à ancestralidade¹⁹.

Eventos extremos, como este, evidenciam a dimensão recorrente e imprevisível da contingência climática, o que reforça a urgência da elaboração e implementação de planos de salvaguarda e de emergência para os museus, que preservam – em última instância, as memórias da sociedade – lembrando-nos que são os passos do passado que nos projetam para o futuro – o que não é diferente no caso das memórias individuais.

Memória afetiva, objetos biográficos e recursos sociais

A ordem terrena, afirma Byung-Chul Han (2022, p. 11) consiste em "coisas que assumem uma forma duradoura e formam o ambiente estável para constituir morada". Portanto, as coisas, mais que meros utilitários, conferem estabilidade e funcionam como enraizadores (RADLEY, 1994), pois criam um sentido de continuidade e se vinculam à identidade das pessoas.

Nos museus, os acervos, são compostos por objetos que perderam sua função pregressa e tornaram-se semióforos, ou seja, ao serem musealizados assumem outros

¹⁹ A Lei nº 7.366, sancionada em 13 de dezembro de 2024 em Pelotas, reconhece oficialmente grupos ao longo do Canal São Gonçalo e da Lagoa dos Patos – como Balsa, Colônia de Pescadores Z-3, Doquinhas, Laranjal, Passo dos Negros e Vila da Palha – como patrimônio cultural, ambiental e urbano de Pelotas. <https://www.pelotas.com.br/noticia/prefeita-assina-lei-que-valoriza-comunidades-ribeirinhas> Acesso em 10/03/2025.

significados, “são conservados a título de signos” (POMIAN, 1984, p.51), tornam-se mediadores articulando temporalidades, memórias, pessoas e sentidos.

Assim, a perda de acervos em contextos de catástrofes climáticas não se limita à dimensão institucional ou histórica anteriormente descrita. Essas perdas também representam rupturas na esfera da memória afetiva, marcada pela relação íntima entre sujeitos e objetos que carregam sentidos biográficos, familiares e/ou territoriais. No caso das enchentes de 2024, as pessoas afetadas perderam seus espaços de intimidade, ainda que de modo temporário. Muitas perderam suas casas e bens que estruturam as atividades cotidianas do lar, além de objetos compartilhados, pessoais e afetivos. Diante da dimensão avassaladora da enchente, foram as vidas – humanas e não humanas – os elementos de maior valor inventariados entre as memórias difíceis narradas. No entanto, a materialidade atua como um “*reminder*” (Ricoeur, 2010, p. 55-56) das emoções e das possibilidades da repetição, dando testemunho e ancorando narrativas.

Uma lei do governo do Estado do Rio Grande do Sul (Lei n. 15.977 de 12 de julho de 2023) instituiu o auxílio para situações de calamidade ou emergência destinado à população do Rio Grande do Sul, vítima das contingências decorrentes de eventos climáticos. A lei chamada “Volta por cima” foi aplicada para os eventos de maio de 2024, somada a outra medida do governo federal destinada a auxiliar as famílias desalojadas ou desabrigadas devido às enchentes e inundações, chamada “Auxílio reconstrução”²⁰. Esses recursos se destinariam a compra de bens úteis, como camas, fogões, mesas, geladeiras, enfim, bens de uso cotidiano. Algumas perdas, entretanto, são irrecuperáveis. Conforme entrevista dada por uma moradora de uma área atingida à BBC News Brasil:

A reação ao encontrar a casa alagada foi muito difícil. Foram dias de muito choro, muita tristeza. Os bens materiais, nós trabalhamos e podemos reconquistar. Mas o

²⁰ Medida Provisória nº 1.219 , regulamentado pela Portaria nº 1.774.

quadro, os álbuns, as fotos e as memórias são tão lindos e não tem como refazer ou recomprar. São memórias muito fortes.²¹

Outra moradora de Canoas, uma cidade muito atingida, relata em uma reportagem para um jornal de grande circulação, que “A parte das fotos é o que mais me pega. Em casa, temos fotos dos tios pequenos, do casamento dos meus avós. Tem muita foto. São coisas que gosto. Me preocupa bastante. Me deixa muito triste.”²² Narrativas sobre a perda de objetos afetivos se multiplicaram em todos os locais por onde a água passou.

Os objetos, assim como os lugares, podem ser considerados, conforme Maurice Halbwachs (1990), como quadros sociais sobre os quais construímos nossas memórias, nesse sentido, a perda material desses lugares/objetos compromete nossas lembranças e identidades. O luto pelos objetos afetivos enunciados em muitas reportagens do período são evidências da importância que os mesmos têm nas trajetórias de vida de indivíduos e comunidades. Embora não estejam em museus, despertam emoções patrimoniais (FABRE, 2013) e merecem uma análise sob o ponto de vista da musealidade.

Ademais, muitas vezes configuram verdadeiras coleções pessoais e são transmitidos ao longo de gerações, produzindo um senso de continuidade. Outros possuem o estatuto de objeto sacralizado e agenciam eventos e emoções partilhadas, contribuindo para a coesão social.

Em relação às perdas sofridas pelas comunidades e suas mobilizações, destaca-se o caso da cidade de Coronel Pilar, que também foi afetada pela enchente, a qual provocou vários deslizamentos de terra, resultando em estradas interrompidas, pontes arrastadas pela correnteza da água e algumas casas parcialmente soterradas. O

²¹ <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cg661y0ppz7o>. Acesso em 10/03/2025.

²² <https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2024/05/como-recuperar-objetos-atingidos-pelas-aguas-da-enchente-historica-clvzwekm700gc011haxrqdxuc.html> Acesso em 10/03/2025.

município de Coronel Pilar é outro caso que se destaca. Nele, a comunidade de Linha Alegre, território montanhoso, também foi afetada por deslizamentos de terra. Esse deslizamento começou no topo de uma montanha e terminou no arroio da comunidade, percorrendo uma extensão de 350 metros. Cada vez que o deslizamento avançava, aumentava significativamente de largura, até adentrar na cachoeira que passa ao lado da Gruta Nossa Senhora das Graças, localizada à beira da estrada geral que liga os municípios de Coronel Pilar a Roca Sales.²³

Figura 6 - Fotografias do deslizamento de terra ocorrido no dia 01/05/2024 em Linha Alegre, sinalizando a localização da gruta.

Fonte: Acervo pessoal de Maico L. Salvadori, 2024.

²³ O relato do caso faz parte da pesquisa de campo de Andreia Salvadori.

Figura 7 - Fotografia de como era a Gruta de Nossa Senhora das Graças tirada em janeiro de 2024.

Fonte: Acervo pessoal de Andreia Salvadori, 2024.

A gruta foi construída integrada ao meio ambiente, numa parede de rocha e coberta por uma construção de alvenaria. Dedicada a Nossa Senhora das Graças, é um local de encontros marcados pela fé e devoção, mobilizando a realização de procissões e missas. Lugar onde muitos turistas e motoristas paravam para fazer sua oração, descansar e beber água do poço artesiano que ficava no pátio.

Quando o deslizamento passou pela gruta, trouxe consigo muitas árvores, pedras, água e uma enorme quantidade de terra. Além disso, a força desses elementos levou embora a parte construída em alvenaria, soterrou o poço artesiano da comunidade e alterou a paisagem, como é possível ver acima (figuras 6 e 7).

Figura 8 - Fotografia de Nossa Senhora das Graças após o deslizamento de terra.

Fonte: Acervo pessoal de Andreia Salvadori, 2024.

Durante a queda, o corpo de Nossa Senhora ficou preso nos troncos das árvores. O vizinho mais próximo, o senhor Mário Salvadori, ao ouvir o forte barulho, correu até o local para ver o que tinha acontecido. Como a correnteza estava muito forte, não conseguiu resgatar a santa. Outro vizinho que passava pela estrada, Daniel Formentini, conseguiu chegar até ela e resgatá-la, levando-a para a casa do senhor Mário. No dia seguinte, com a intenção de desobstruir a estrada, Maico L. Salvadori, outro morador da comunidade, que operava uma Carregadeira, conforme se vê na imagem acima (figura 8), foi até o local e encontrou a cabeça da santa. O estado de conservação da santa apresentava fraturas e perda de partes de sua estrutura, como as mãos e o manto (figura 8).

Em junho de 2024, a pesquisadora Andreia Salvadori, uma das autoras, levou a imagem sacra de gesso para o LACORPI – Laboratório Aberto de Conservação e Restauração de Pintura da UFPel (Universidade Federal de Pelotas), no curso de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis²⁴. Toda conservação e restauração de patrimônio histórico, artístico e cultural exige conhecimento, treinamento e habilidades específicas. Para isso, baseamo-nos no Código de Ética do Conservador-Restaurador (2013), que apresenta diretrizes para a prática ética da profissão.

[...] bens culturais que constituem herança material e cultural da sociedade. Por bens culturais entendemos aqueles objetos a que a sociedade atribui particular valor artístico, histórico, documental, estético, científico, espiritual ou religioso. (Associação Brasileira de Encadernação e Restauo, 2013, p. 3.)

Mais do que restaurar a integridade física da peça, o processo de restauro busca restabelecer a conexão da escultura com sua função original como mediadora da fé, símbolo de identidade religiosa e pertencimento comunitário. É de suma importância estabelecer esses diálogos com a comunidade local especialmente quando o objeto pertence a um espaço de culto ativo, sendo que o restauro não é realizado somente no material, mas também restaura o seu papel social.

Além de bens culturais, Arjun Appadurai (1986) propõe pensar os objetos como elementos com "trajetórias sociais" que circulam, acumulam valor e estabelecem vínculos afetivos. A destruição desses objetos que fazem parte do cotidiano, – mesmo quando não pertencem a acervos institucionais – como é o caso da imagem da santa, mas também de fotografias, cartas, vestuários, entre outros, representa uma perda significativa da memória cotidiana e subjetiva, sobretudo em contextos de trauma, como foi a enchente de 2024. São memórias fortes.

²⁴O restauro da escultura de gesso de Nossa Senhora das Graças está sendo realizado como parte do estágio obrigatório da autora, Andreia Salvadori, e será objeto de pesquisa de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a orientação da Professora Dra. Andrea L. Bachettini.

Durante e após a enchente de 2024, muitos moradores relataram a dor da perda de seus álbuns de família, objetos herdados e pertences pessoais de entes falecidos. Nessa direção, ações promovidas por museus como a proposta em desenvolvimento de uma videoexposição pelo Museu das Coisas Banais busca registrar esses relatos²⁵, reconhecendo o valor patrimonial dos afetos e da memória pessoal como constitutivos da memória coletiva sobre a catástrofe. Tais experiências indicam que, além da conservação de coleções, as políticas de salvaguarda devem incluir dispositivos de escuta, preservação e valorização das memórias pessoais – recursos importantes que podem funcionar como uma reserva social, promovendo o fortalecimento do sentido comunitário e a resiliência diante de eventos extremos.

Algumas considerações finais: riscos à vida e à memória cultural

As enchentes de 2024 expuseram a situação de crise sistêmica e suas consequências para os seres vivos e os não vivos, como os patrimônios materiais.²⁶ As consequências às comunidades podem dimensionar o alcance da catástrofe de 2024. Em relação aos riscos ao patrimônio museológico e à memória social, evidenciou a necessidade de políticas culturais vinculadas à gestão de risco nas Instituições e a relevância do aprendizado social junto às comunidades.

Conforme mencionamos, as universidades públicas exerceram papel fundamental nesse processo. A Universidade Federal de Pelotas (UFPel), por meio de seu curso de Conservação e Restauração, atuou diretamente no resgate, estabilização e triagem de acervos danificados, além de mobilizar estudantes e docentes em ações de apoio técnico em museus do interior do estado. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio de seus institutos e grupos de pesquisa, contribuiu

²⁵ Projeto em curso com a previsão de ser disponibilizado no Museu ainda em 2025. Endereço: www.museudascoisasbanais.com.br Acesso em 10/03/2025.

²⁶ Podemos considerar o patrimônio cultural como um ente vivo, mas essa discussão exigiria um aprofundamento que fugiria do tema proposto nesse artigo.

com estudos de impacto, assessoria técnica à Sedac, e à comunidade atingida por meio de recuperação de seus acervos.²⁷

Nesse cenário, se por um lado houve uma grande manifestação de solidariedade, por outro evidenciou-se a fragilidade humana diante das catástrofes “naturais.” Essas situações revelam a interdependência social e o quanto precisamos nos preparar para atuar em casos como os ocorridos, desde as instituições às pessoas.

A ruptura da continuidade da memória e a perda de acervos implica em apagamentos simbólicos, afetando identidades. Poderíamos pensar que as perdas dos entes vivos foi a maior consequência desse evento climático de grandes dimensões, o que realmente foi, porém, as perdas simbólicas, de objetos biográficos e afetivos, bem como de acervos museológicos, podem representar uma ameaça à memória e à continuidade. Não aprender com esses eventos e com os grupos sociais que historicamente sabem lidar com cenários adversos seria uma total ausência de imaginação em relação ao futuro.

Portanto, cuidar, (re)imaginar, narrar, conservar e compartilhar são verbos que devem se tornar ações concretas, se quisermos promover outras formas de vida comunitária no planeta. As instituições de memória não servem apenas ao passado, mas, sobretudo, ao futuro. As coisas contam histórias, nos ajudam a lembrar e, aqui, nos interpelam: o que queremos preservar? O que precisamos lembrar?

As ações mencionadas no texto para resgatar e recuperar acervos e objetos biográficos e afetivos precisam ajudar a formar uma consciência, não apenas para remediar essas situações, mas para ajudar a pensar em maneiras de evitar novas situações como essas. Isso tem a ver com consciência, responsabilidade, fragilidade, senso comunitário e ao mesmo tempo com a força da natureza – da qual também fazemos parte. Nesse sentido, o velho debate que separa natureza de cultura precisa

²⁷ Vide projeto Sepia (UFRGS) coordenado pela Profa. Dra. Vanessa Aquino. <https://www.ufrgs.br/prorext/projetos-de-extensao-ajudam-na-recuperacao-de-acervos-impactados-pelas-enchentes/> Acesso em 10/03/2025.

ser superado. A vida não cabe nessas taxonomias binárias e assimétricas. Mesmo que de modo desigual, todos podemos ser arrastados pelas mesmas águas.... (!)

Referências

APPADURAI, Arjun. Introdução: mercadorias e a política do valor. In: APPADURAI, Arjun (org.). *A vida social das coisas: as mercadorias sob uma perspectiva cultural*. Niterói: Editora da UFF, 2008. p. 15–89.

CÓDIGO DE ÉTICA DO CONSERVADOR-RESTAURADOR. Associação Brasileira de Encadernação e Restauo. Disponível em: https://aber.org.br/wp-content/uploads/2021/04/codigo_de_etica_2013.pdf. Acesso em: 10 mar. 2025.

DAVIS, Angela Y. Prefácio. In FERDINAND, Malcom. *Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho*. Tradução Letícia Mei. São Paulo: Ubu Editora, 2022. 320 p.

DEBARY, Octave. *Objets et mémoires: pour une anthropologie des restes*. Paris: Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2006.

DESPRET, Vinciane. *Um brinde aos mortos: Histórias daqueles que ficam*. Tradução Hortencia Lencastre. São Paulo: n-1 edições; Edições Sesc São Paulo, 2023.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Images malgré tout*. Les Éditions de Minuit, 2003.

EDWARDS, Elizabeth. *Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums*. Oxford: Berg, 2001.

ELIAS, Norbert. *O processo civilizador*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, v. 1., 1990.

FERDINAND, Malcom. *Uma ecologia decolonial: pensar a partir do mundo caribenho*. Tradução Letícia Mei. São Paulo: Ubu Editora, 2022. 320 p.

INGOLD, Tim. Caminhando com dragões In: STEIL, Carlos Alberto; CARVALHO,

INGOLD, Tim. *Correspondencias: Cartas al paisaje, la naturaleza y la tierra*. Barcelona (ES): Editorial Gedisa, 2023.

KRENAK, Ailton. *Futuro ancestral*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: Ensaios de antropologia simétrica*. São Paulo: Editora 34, 2019.

MATURANA Humberto; VARELA, Francisco. *A Árvore do Conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana*. 9. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.

MORIN, Edgar. *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina, 2005. 120 p.

MOURA, Isabel Cristina de. *Cultura, percepção e ambiente: Diálogos com Tim Ingold*. São Paulo: Terceiro nome, 2012.

RADLEY, Alan. Artefacts, memory and a sense of the past. In *Collective remembering: Inquiries in social construction series*. London: Sage Publications, 1994.

RICOEUR, Paul. *A memória, a história, o esquecimento*. Campinas: Editora Unicamp, 2010.

RIO GRANDE DO SUL. Lei n. 15.977, de 12 de julho de 2023. Institui o Programa Volta por Cima e dispõe sobre auxílio financeiro para situações de calamidade ou emergência no Estado do Rio Grande do Sul. *Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, 12 jul. 2023.

SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2023.

STENGERS, Isabelle. *No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que vem*. São Paulo: Cosac Naify, 2015

Recebido em maio de 2025
Aceito em outubro de 2025